

ОЙБЕКНИНГ “НАВОЙ” РОМАНИДАГИ БАДИЙ ТАСВИР ВА ИФОДА ВОСИТАЛАРИНИНГ ТАРЖИМАДА БЕРИЛИШИ

Aziz Isamutdinov

Oriental universiteti Sharq tillari kafedراسи katta o'qituvchisi

Sunnat Abdunabiev

Oriental universiteti Sharq tillari kafedراسи
o'qituvchisi

sunnat1989@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11219650>

Аннотация

Бадий асарда муаллиф ўз муддаосини рўёбга чиқариш учун тасвирий ва ифодавий воситалардан фойдаланади. Асарлардаги табиат манзаралари китобхоннинг бирор нарса ҳақида тасаввур ҳосил қилиши, ҳис этиш, кўриш, эшитиш мумкин бўлган нарса ва образларни инсон онгида ҳосил қилувчи унсурлар тасвирий воситалар ҳисобланса, сўз ва ибораларнинг маъно товланишлари, мажозий хусусиятлари, воқеа-ҳодисаларни турли йўллар билан ифодалаш усуллари – ифодавий воситалар саналади.

Калит сўзлар: сўз ва ибора, таржимон, аслият, таржима

Abstract

In a work of art, the author uses visual and expressive means to realize his purpose. The nature scenes in the works create the reader's imagination about something, the things that can be felt, seen, heard, and the elements that create images in the human mind are considered descriptive tools, while the meanings of words and phrases, figurative features, ways of expressing events in different ways are expressive. means are listed.

Key words: word and phrase, translator, original, translation

Кириш

Тасвирий ва ифодавий воситалар кўпинча бир-бирининг ўрнини босиб, тўлдириб келади. Шу боис улар баъзан аралаштирилиб талқин қилинади. Унутмаслик керакки, инсоннинг ички дунёси, дарди тасвирланмайди, уни фақат ифодалаш мумкин. Аммо мавҳум хиссий ифода конкрет предмет ёки ҳодиса билан боғланса, тасвирийлик юзага келадик, бунинг бадий асардаги ўрни беқиёс. Бадий тил эса асар мазмунини рўёбга чиқариб, уни реаллаштирувчи ягона восита ҳисобланади. Ёзувчи маҳоратининг қирралари асар яратишда қўлланилган бадий тасвир ва ифода воситалари билан белгиланади.

Ёзувчи асар яратаётганида ҳар бир ҳодисани ўзича қабул қилади, воқеликка ўз назари билан қарайди. У асар ғоясидан келиб чиқиб, мис

детал танлайди ва ўша танланган детал орқали ўз фикрини ифодалайди. Масалан, бадий асарда табиат тасвирини ҳар ижодкор ўз кайфияти, асарнинг муддаосига уйғун ҳолда беради. Масалан, ижодкорлар тез-тез мурожаат қиладиган ёмғир тасвирини оладиган бўлсак, “майин, беғубор, ҳаётбахш ёмғир томчилари”, “баҳор ёмғири” инсон руҳий ҳолатининг ижобий томонлари, ҳаётнинг гўзаллиги, мазмуни, кўклам тароватини акс эттирса, “қора булут”, “чақмоқ”, “совуқ ёмғир томчилари”, “кучли жала” инсон руҳиятидаги салбий ҳолатлар, кўрқув, ички ғалаён, хавф-хатар ёки тушкунликдан дарак беради. Бундай тасвирларда санъаткор табиат ҳодисаси бўлган ёмғирни асар ихтиёрига бўйсундиради, персонажларнинг ички кечинмалари, воқеликка муносабатини шу тасвир воситасида ифодалайди. Бунда санъаткорнинг ўзига хос услуби намоён бўлади. Таржимон асарни таржима қилишга киришишдан олдин ана шу жиҳатларни аниқлаб олмас экан, муаллиф муддаосини таржимани ўқувчи китобхонга етказиб бера олмайди.

Асар яратилаётганда ёзувчи ҳар бир ҳодиса, табиат манзараси, умуман, воқеликка ўз назари билан қарайди. У асар ғоясидан келиб чиққан ҳолда, мос детал танлайди ва ўша танланган детал орқали асар мазмунида салмоқли ўрин тутган фикрни ифодалайди. “Навоий” романидаги шоир яшаган Ҳирот шарининг табиати, атроф-муҳит гўзаллиги Гавҳаршод мадрасаси фонида маҳорат билан акс эттирилади:

“Баҳор кўёши кўкнинг тиниқ ферузасида Ҳиротнинг Гавҳаршод мадрасасининг ҳайбатли гумбази устида порлар, гумбазнинг азамат пештоқларининг нақшлари шўълаларда жонли, бир чаманзор каби турлитуман олов ранглар чақнатар, кабутар дам учиб, дам сирпаниб кўниб, гумбаз теварагида қувонч билан иноқ ўйнашар эди. Бир томони хонақоҳ, уч томони катакча-ҳужралар билан ўралган мадрасанинг кенг, текис, чорбурчак саҳнидан кеча шовдираб ўтган ёмғир кўзга илинар-илинмас буғ бўлиб ҳавога кўтарилмоқда эди”¹.

Араб тилидан фарқли ўлароқ, ўзбек тилида фикр кўпинча узун жумлалар воситасида ифода этилади. Агар таржимон ўзбекча мураккаб жумлани муаллиф услубига мувофиқ ҳолда ўгирмоқчи бўлса, жумлани шакл ва мазмун бирлигида, ҳеч бир сўзни “қурбон қилмасдан” таржимада бериши, фикрни лисоний-услубий воситалар ёрдамида ўгириш имкониятларидан эркин фойдаланиши, ўз она тилининг рангбаранг бадий тасвир ва ифода воситаларини самарали қўллаган ҳолда сўз ва

¹ Ғойбек. Навои. Таҳрир ҳайъати: Бобир Алимов ва б. – Т.: “Шарқ”, 2004. – Б. 5.

иборалар танлаши лозим. Табиат тасвирига қайтиладиган бўлса, ижодкор бадий маҳоратини намоён этувчи муҳим омиллардан саналади. Чунки табиат манзараси тасвирида ижодкорнинг сўз бойлиги, уни қўллаш даражаси, қаламга олинган маконга муносабати юзага чиқади.

Юқоридаги парчада адиб атроф муҳитнинг гўзаллигини худди мусаввирдек қаламга олади. Ундаги ҳар бир детал муайян мақсадга қаратилган. Китобхон уни ўқир экан, вазиятни аниқ-тиниқ кўз олдига келтира олади. Буни бошқа тилга ўгирувчи таржимон ҳам муаллиф услубини тўлақонли қайта яратиш, парчани аслият оҳангини сақланган ҳолда ўгиришга ҳаракат қилади. Турли сифатлаш, ўхшатиш ва бошқа турли бадий санъатларни қўллашга уринади:

كانت شمس الربيع تتألق جذلي فوق القبة العظيمة لمدرسة «جوهرشاد». و كانت النقوش علي مدخلها الضخم تشع كزهرة ربيع حية بمختلف تلاوين النار. و كانت طيور الحمام تحوم مرحة فوق صخرة المباني العريقة تارة و هابطة أخرى في انقضاض منزلق. و كانت الأرض بعد المطر الذي هبط يوم أمس تزفر بخارا رقيقا لا تكاد العين تبصره.

Муаллиф атроф муҳитни тасвирлашда сифат бирикмалар ва сифатдош оборотлардан кенг фойдаланади: “кўкнинг тиниқ ферузаси”, “ҳайбатли гумбаз”, “азамат пештоқлар”, “жонли, олов ранг”, “кенг, текис, чорбурчак саҳн” ва б. Бунда ёзувчининг бадий тасвир яратиш маҳорати тўла акс этган, гўзал табиат персонажлар кайфиятига мос ҳолда санъаткорона тасвирланган. Парчада жонлантириш (ёмғир кўзга илинар-илинмас буғ бўлиб ҳавога кўтарилмоқда), жониворларнинг ҳаракатларини инсонга хос хусусиятлар воситасида бериш (кабутар дам учиб, дам сирпаниб қўниб, гумбаз теварагида қувонч билан иноқ ўйнашар), ўхшатиш (Гавҳаршод мадрасасининг ҳайбатли гумбази устида порлар, гумбазнинг азамат пештоқларининг нақшлари шўълаларда жонли, бир чаманзор каби турлитуман олов ранглар чақнатар) усулларидан фойдаланилган. Таъсирни кучайтирувчи оҳанг – ритм ўз ифодасини топган парчани ўгиришда таржимон ижод жараёнида эркин ҳаракат қилганлиги кўриниб турибди. Аслият мазмунига путур етмаган, лекин арабчада кўпчилик сўз, ибораларнинг аниқ муқобиллари борлиги ҳисобга олинса, таржимоннинг айрим камчиликлари кўзга ташланиши табиий. Шу боис таржимадаги айрим баҳсли жиҳатларга эътибор қаратамиз. Жумладан, аслият матнидаги “кўкнинг тиниқ ферузасида” бирикмасини араб тилига “في السماء الزرقاء” тарзида ўгириш мумкин эди, лекин таржимон бадий бўёқли мазкур бирикмани (шунингдек, “Ҳиротнинг” сўзини) таржима матнида тушириб қолдирган. Парчадаги мадраса ҳовлиси тасвирига эътибор бериладиган бўлса, “Бир томони хонақоҳ, уч томони катакча-ҳучралар билан ўралган

мадрасанинг кенг, текис, чорбурчак саҳни” мураккаб бирикмаси арабча таржима матнида тушиб қолган. Ваҳоланки, бу бирикмани *من المرسح المربعالممهد الواسع للمدرسة عبارة من الغرف الصغيرة الواقعة في ثلاثة جوانبها و الغرفة الكبرى* шаклида таржима қилиш мумкин эди. Бундан ташқари, табиат тасвирини беришда айрим сўзлар ортиқча, айрим ҳолларда эса нотўғри қўлланилган. Масалан, “طيور الحمام” бирикмаси ўрнига “الحمامات” ни қўйиш кифоя бўлар, таржимада “فوق صخرة المباني العريضة” шаклида берилган “гумбаз теварагида” бирикмасини ҳам “حول القبة” дейиш мумкин эди. Арабча таржимада берилган бирикма ўзбек тилида “қадимий биноларнинг тошлоғи устида” дея тушунилиши мумкин. Ҳолбуки, аслият жумласида бундай бирикма мавжуд эмас. Буни таржимон ўзидан қошган. Шунингдек, аслиятдаги “сирпаниб” равишдошини ҳам таржимада “في منزلق” деб берган маъқул эди. Лекин у “في” (сўзма-сўз: сирпанишнинг ўпирилишида) шаклида ўгирилган.

Аслиятдаги биргина “أمس” сўзи орқали бериш мумкин бўлган “кеча” сўзи таржимада икки сўз “يوم أمس” (“кечаги кун”) билан берилган. Ҳолбуки, “кеча” билан “кечаги кун” услуб жиҳатидан сал фарқ қилишини ҳисобга олиш керак бўлар эди.

Ўзбекча жумла ичида кечган “кўзга илинар-илинмас” ибораси таржимада маромида берилган: “تكاد العين تبصره” (сўзма-сўз: кўз уни кўриш арафасида). Аммо бунда ҳам ибора “قد تكاد العين تبصره” деб бериш айни муддао бўлар,

“Эҳтимол кўзга кўринар” маъносига эга бўлган “кўзга илинар-илинмас” иборасини тўла қолай олар эди. Парча таржимасида аслият мазмуни, асосан бера олинган, таржимон ишга ижодий ёндашишга ҳаракат қилган бўлса-да, таҳлил этилган бирикмаларни ўгиришда сал эҳтиётсизликка йўл қўйилганлиги сезилади.

Бадий асар мазмунини рўёбга чиқарувчи ягона восита ҳисобланган бадий тил ёзувчининг асар ёзишда ўз олдига қўйган ниятига етган тақдирдагина баркамол ҳисобланади. “Бадий тил ижодкорнинг ғоявий-бадий мақсадини тўла рўёбга чиқаргандагина, у асарнинг тили бадий камолотга етган ҳисобланади” – дейилади “Адабиётшунослик терминларининг русча-ўзбекча изоҳли луғатида”². Бу ерда бадий тил деганда бевосита бадий услуб, бадий тил хусусиятларининг таржимада берилиши деганда эса ёзувчи услубининг таржимада қайта яратилиши назарда тутилади. Ҳар қандай асар услуби, содда ёки мураккаб поетик

² Ҳотамов Н., Саримсоқов Б. Адабиётшунослик терминларининг русча-ўзбекча изоҳли луғати. – Т.: “Ўқитувчи”, 1983. –Б. 353.

синтаксиси ва бошқа жиҳатлари билан алоҳида ажралиб туради. Ёзувчи чуқур ҳис этган воқеликнинг образлар воситасида мукамал тарзда акс эттирилиши бадиийликнинг моҳиятини ташкил этади. Масалан, ёзувчи юлдузлар акси тушиб турган сокин “Табиат тасвири муҳим бир воқеа ёки ҳодисанинг рўй беришидан олдин кўрсатилишининг асосий мақсади китобхоннинг акс эттирилаётган воқеани олдиндан ўз тасаввурида жонлантиришига кўмак беришдир. Таржимон эса, ана шундай манзарани таржима тили ва уни ўқийдиган китобхон яшаётган мамлакат табиати тасвирини ҳисобга олган ҳолда иш тутиши, таржима қилинаётган асарнинг мазмуни ва шаклига зарар етказмасдан ўгириши керак бўлади”³ – деб ёзади Ғ.Саломов.

Таржима жараёнида аслият сўзларини таржима тили муқобиллари билан алмаштириш, синтаксис қоидаларидан четга чиқмаслик ёки шаклбозликдан қочиб, муаллиф услуби, асарнинг бадиий концепсиясига унчалик эътибор бермай эркин таржима йўлига ўтиш санъат намунасининг ишончли, тўла қайта ифодаланмай қолишига олиб келади. “Таржимда айрим олинган ҳар бир ҳолатда қандай сўз ёки жумла жоизлигини “луғавий эквивалентлик” эмас табиий мувофиқлик, яъни тасвирланаётган характернинг “мижози”га маъно, услуб, оҳанг томондан контекстуал мослик ҳал қилади”⁴.

Умуман олганда, таржимашунослар таржима жараёнини уч босқичга бўладилар: асл нусхани идрок этиш, асл нусха интерпретатсияси ва асл нусхани қайта ифодалашдан иборат. Демак, яхши таржимон даставвал яхши ўқувчи (китобхон) бўлиши, асарни ўз тилига ўгириш мақсадида асл нусхани тўла англаши керак. Бунда биринчи босқичда матн сўзма-сўз идрок этилади. Бу босқичда бошқа тилдаги бир сўзни худди шундай жаранглайдиган бўлак сўз билан қориштириш, баъзан сохта эквивалентлар домига тушиб қолиш, контекстни нотўғри ўзлаштириш, айрим хос сўзларнинг маъносига тушуниб етмаслик ва муаллифнинг муддаосини англамаслик сингари таржима қусурлари рўй бериши мумкин. Иккинчи босқичда услубий омилларга эътибор қилинади. Матнни тўғри ўқиган китобхон лисоний ифоданинг услубий омилларини ҳам англайди, яъни кайфият, пичинг ёки бошқа маъно, оҳангдорлик ёхуд воқеани қуруқ баён қилишга мойиллик ва ҳ. Росмана китобхон барча сифатларни англаб етиши шарт эмас, таржимон эса муаллиф қандай қилиб тегишли натижага

³ Саломов Ғ. Тил ва таржима. – Т.: “Фан”, 1966. – Б. 86.

⁴ Саломов Ғ. Таржима назарияси асослари. –Т.: “Ўқитувчи”, 1983. – Б. 4.

эришаётганини аниқлаши, тадқиқ этиши лозим. Таржима оддий ўқишга нисбатан китобга анча юқори талаб билан онгли муносабатда бўлишни талаб қилади. Учинчи босқич – айрим тил воситаларининг услуби ва маъномазмунини англашдан таржимон асарнинг бадиий яхлитлиги, бадиий воқелик, характерлар, муаллифнинг ғоявий ниятини англашга ўтади. Матнни англашнинг бу йўли анча мураккаб ва оғир – муаллиф яратган бадиий воқеликни тўлалигича идрок этиш учун таржимон кенг мушоҳада қувватига эга бўлмоғи даркор. Асл нусхани тўлалигича қамраб олиш, идрок этиш учун, айтайлик, режиссёрга қандай тасаввур қуввати талаб этилса, таржимонда ҳам ана шундай тасаввур қобилияти бўлиши зарур⁵. Шу ўринда таниқли рус таржимашуноси К.Чуковскийнинг ҳам сўзларини эслаш керак бўлади: “Бадиий таржимадан аслият муаллифи яратган образлар ва қўллаган ифодаларнигина эмас, унинг адабий манераси, ижодий шахсияти, услубини қайта яратиш ҳам талаб этилади. Гарчи бу талаб ҳал этилмас экан, қилинган таржима ҳеч нимага арзимади”⁶.

Романда очиқ ва яширин ўхшатис (метафора)лардан кенг фойдаланилган:

“Баъзан асл мавзу-баҳс ғойиб бўлар, улар баҳс асносида келиб чиққан янги нуқталарга берилиб, **сўз чангалзорининг тиканли мушкулот билан тўла** соҳаларида урина-урина, яна асли масалага қайтишади⁷. Ушбу ўзбекча жумла араб тилига *المجادلون ينحرفون عن الموضوع الرئيسي من حين لآخر و الشائكة العويصة و لا يعودون إلي بداية المسألة الا بعد أن يشقوا يتيهون في دغل الكلمات المحفوف بالمسائل* шаклида таржима қилинган. Жумладаги яширин ўхшатишга асосланган “Сўз чангалзорининг тиканли мушкулот билан тўла соҳаларида” бирикмаси ишончли таржима қилинган. Шу билан бирга таржима матнида “соҳаларида” сўзи тушириб қолдирилганини айтиб ўтиш керак. Бундан ташқари, жумла *المحفوف بالمسائل... في المجالات لدغل الكلمات* дея таржима қилинса, мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Яна бир мисол: “Баҳслашувчилар баъзан мунозара алангасида ўзларини унутиб, бир-бирларига дағал иборалар айтишар, баъзан бургутдай хурпайиб, бир-бирларига чанг солмоққа тайёрлангандай қизиқ бир вазиятда бир зумгина қотишарди”⁸. чиқ ва ёпиқ ўхшатиш усулларида кенг истифода этилган ўзбекча жумланинг арабча таржимаси қуйидагича

⁵ Левый Иржи. Искусство перевода. – М.: “Прогресс”, 1974.

⁶ Чуковский К. Высокое искусство. – М.: “Советский писатель”, 1968. – С. 6.

⁷ Ойбек. Навои. Таҳрир ҳайъати: Бобир Алимов ва б. – Т.: “Шарқ”, 2004. – Б. 6.

⁸ Уша асар. – Б. 6.

الكلامية و يطر بعضهم بعضا بغليظ العبارة. و احيانا و احيانا ينسون انفسهم في غبار المعركة) (مضحكة و كان الواحد منهم يتهيا لينشب اظفاره بمحدثه. اخرى يتوفزون و للحظة واحدة يجمدون في اوضاع
Гапдаги “мунозара алангаси” бирикмаси таржимада “في غبار المعركة الكلامية”
шаклида ўгирилган (“غبار” (чанг, тупроқ) “عز” (авж, қизиган пайт маъносида). Шунингдек, “бургутдек хурпайиб” бирикмаси таржимасида “бургутдек” сўзи тушиб қолган. Унинг لينشب اظفاره بمحدثهالعقاب “يتهيا” деб ўгирилгани маъқул эди.

Ойбек услуби яққол намоён бўлган, арабча ва форсча ўзлашмалар ишлатилган қуйидаги жумлада Навоий даврининг тили аниқ сезилиб туради: “Унинг султонларга, ҳатто бекларга навкар бўлиб ўтган ота-бобосини офтоб оламтоб яратилгандан бери давлати, иқболи завол кўрмаган олий насабли **“салтанат сеҳрининг хуршиди”** ва ҳоказо пучак, лекин кўз қамаштиргич ялтироқ сўзлар билан мадҳ этмоққа моҳир”. Гапнинг арабча таржимаси: (الذين ماتوا عساكر بسطاء خالعا و كان يطري اباؤه و اجداده) «الكوكب المنير في سماء الحكم مؤكدا أن «سعودهم لا تعرف له نهاية. عليهم الألقاب من مثل «العالي المقام» و «الكوكب المنير في سماء الحكم (منذ أن أشرقت الشمس “подшоҳлик осмонининг қуёши” маъносидаги “салтанат сеҳрининг хуршиди” метафорик бирикмасини араб таржимон (الكوكب المنير في سماء الحكم)подшоҳлик осмонининг ёруғ юлдузи тарзида ўгириб аслиятга яқин иш тутгани кўриниб турибди.

Ёки: “У кимдан ранжиса, ўша соатда бир ҳажв ила ўз **“душман”ини сўз балчиғига шундай булғайдики, ўқиркан энг чиркин ҳид бурқиб туради**⁹. Метафорик ибора қўлланилган жумланинг арабча таржимасига эътибор қилайлик ган Гапнинг арабча таржимаси: (اذا تكدرت نفسه هرع إلي قلمه) (ليصب جام غضبه علي عدوه ويمرغه بشعره القارص في الرغام). Таржимада “кимдан” сўзи туширилган (бирикма “у ўзи ранжиса” тарзида ўгирилган), “ҳажв ила” бирикмаси эса “بشعره القارص” дея берилган (“азоб берувчи шеъри билан” маъносида). Гапнинг муҳим метафорик маъно касб этувчи “Сўз балчиғига булғайдики” бирикмаси таржимада ўз аксини топмай қолган. Уни араб таржимони “қаламига шошади” (هرع إلي قلمه) тарзида берган. “Енг чиркин ҳид бурқиб туради” содда гапи таржимада “уни ер билан битта қилади” маъносида (يمرغه في الغام) берилган.

Юқоридаги мисолларда тарихий сўзлар, юқори услубга хос бирикмалар, бўёқли сўзлар, эскирган шаклларнинг таржимада эътибордан четда қолмаслиги таржимоннинг сўз танлаш маҳоратидан далолат беради. Бу ерда сўз маъносининг контекст ичида очилиши бадиий таржиманинг нозик масалаларидан ҳисобланишини унутмаслик керак.

⁹Ойбек. Навои. Таҳрир ҳайъати: Бобир Алимов ва б. – Т.: “Шарқ”, 2004. – Б. 6.

Таъкидлаш жоизки, бадий таржимада муаллиф яратган образлар ва асар сюжетидан ташқари, ёзувчининг ижодий шахсияти, услуби, адабий манерасининг қайта яратилиши ҳам талаб этилади. Таржимоннинг истеъдоди аслият муаллифининг манерасини ўзида ижодий мужассамлантира олганлигида намоён бўлади. Ана шундай қобилиятга эга бўлган таржимон ҳақиқий ижодкор саналади.

Таржимон ижод жараёнида сўз устида ишлайди. Аслиятдаги сўзнинг таржима тилидаги синонимлари орасидан муносибини танлаш устида бош қотиради. “Синоним сўзлар ичидан энг муносибини топиб ишлата билиш истеъдод, тилнинг нозик томонларини чуқур ҳис этишнинг нишонасидир. Бу бадий таржимада аниқликка олиб келадиган асосий талаблардан бири. Зеро, сўз аниқлиги, биринчи навбатда, унинг маъно ва бадийлик ҳосил қилиш жиҳатидан асл нусхага қанчалик аниқ мос ва монанд бўлишига қараб белгиланади. Чех таржимашуноси Иржи Левий таржимон маҳорати доимий сўз танлаш, вариантлар қидиришдан иборатлиги ҳақида сўз юритар экан шуни назарда тутган. Таржимоннинг машаққати ҳам шунда. Бунга дош берган, уни енгиб ўта олганларгина чинакам санъат асарлари бунёд этдилар”¹⁰.

Хулоса

Таржима жараёнида аслият сўзларини таржима тили муқобиллари билан алмаштириш, синтаксис қоидаларидан четга чиқмаслик ёки шаклбозликдан қочиш, муаллиф услуби, асарнинг бадий концепсиясига унчалик эътибор бермай эркин таржима йўлига ўтиш санъат намунасининг ишончли, тўла қайта ифодаланмай қолишига олиб келади. “Таржимда айрим олинган ҳар бир ҳолатда қандай сўз ёки жумла жоизлигини “луғавий эквивалентлик” эмас табиий мувофиқлик, яъни тасвирланаётган характернинг “мижози”га маъно, услуб, оҳанг томондан контекстуал мослик ҳал қилади”¹¹

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Abdunabiev S. B. TERMINOLOGY IN ARABIC LINGUISTICS //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 285-290.
2. Abdunabiev S. B. TRANSLATION OF EQUIVALENT AND ALTERNATIVE PROVERBS INTO ARABIC AND UZBEK LANGUAGES //International Journal of Advance Scientific Research. – 2024. – Т. 4. – №. 03. – С. 107-111.

¹⁰ Саломов Ғ., Комилов Н. “Дўстлик кўприқлари”. – Т., 1979. – Б. 52.

¹¹ Саломов Ғ. Таржима назарияси асослари. – Т.: “Ўқитувчи”, 1983. – Б. 4.

3. Abdunabiev S., Nurullayev M. KO'P TILLI TA'LIM MUASSASASIDA NASRIY ASARLARNI O'QITISHDA O'QITUVCHINING O'RNI //International Conference of Education, Research and Innovation. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 31-37.
4. Botirovich A. S. TARJIMASHUNOSLIKDA USLUB MUAMMOSINING O'RGANILGANLIGI //Ta'lim fidoyilari. – 2022. – Т. 18. – №. 5. – С. 359-362.
5. Лихачев Д.С. Стиль как поведение. – М.: “Наука”, 1974.
6. Ойбек. Навоий. Таҳрир ҳайъати: Б.Алимов ва б. – Т.: “Шарқ”, 2004.
7. Саломов Ғ. Таржима ташвишлари. – Т.: “Адабиёт ва санъат”, 1983. – Б. 16.
8. Храпченко М.Б. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. – М., 1972.
9. Чуковский К. Высокое искусство. – М., 1968.

